

КВАНТОВЫЙ АЛГОРИТМ РЕШЕНИЯ УРАВНЕНИЯ ПЕЛЛЯ НА ОСНОВЕ ЗАДАЧИ ПОИСКА СКРЫТОЙ ПОДГРУППЫ

¹Мухамедиева Д.Т., ²Раупова М.Х., ¹Тагаев Ф.А.

¹Ташкентский институт инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства,
Узбекистан, Ташкент, улица Кари Ниязова 39;

²Чирчикский государственный педагогический университет, Узбекистан, Ташкент, г.
Чирчик, Проспект Амира Темура, 104

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17919114>

Аннотация. В данной работе рассматривается квантовый алгоритм нахождения минимального решения уравнения Пелля $x^2 - dy^2 = 1$ для заданного n -битного числа d , не являющегося полным квадратом. Используется метод поиска скрытой подгруппы, позволяющий эффективно определять приближённое значение $[R]$, где $R = \log(x_1 + y_1\sqrt{d})$. Проведённые квантовые измерения показали, что наиболее вероятный результат соответствует $[R] = 0$, что позволяет классическими методами вычислить минимальное решение уравнения Пелля. Алгоритм использует разложение \sqrt{d} в цепную дробь, определяет период и вычисляет соответствующую фундаментальную пару (x_1, y_1) . Результаты симуляции на квантовом компьютере подтверждают полиномиальную сложность нахождения R , что существенно превосходит известные классические алгоритмы. Предложенный метод имеет важные криптографические последствия, так как он потенциально угрожает безопасности криптосистем на основе уравнения Пелля, таких как схема Бухмана-Вильямса.

Ключевые слова: квантовый алгоритм, уравнение Пелля, поиск скрытой подгруппы, квантовое преобразование Фурье, цепные дроби, криптоанализ, квантовые вычисления.

Введение

Интерес к уравнению Пелля в последние годы усилился ещё и благодаря исследованиям в области криптографии. Некоторые криптографические схемы основаны на арифметике квадратичных полей, поэтому возможность ускоренного решения подобных уравнений может иметь прикладные последствия, включая анализ стойкости криптосистем. Развитие квантовых вычислений открывает новый взгляд на классические диофантовы задачи. Квантовые алгоритмы, основанные на задаче поиска скрытой подгруппы (Hidden Subgroup Problem, HSP), уже продемонстрировали свою эффективность в алгоритмах Шора — для факторизации и вычисления дискретного логарифма. Логично предположить, что аналогичный подход может быть использован и для уравнения Пелля [1-5].

Ключевой прорыв в квантовом подходе к уравнению Пелля принадлежит Шону Халгрёну. В серии работ он показал, что задачу решения Пелля (и родственные задачи: задача о главном идеале, вычисление регулятора) можно свести к задаче поиска скрытой подгруппы (HSP) в «непрерывном/аддитивном» контексте — по сути, к задаче поиска

периода/регулятора в реальном квадратичном поле. На этой основе Халгрэн построил полиномиальные по размерам входа квантовые алгоритмы для Пелля и некоторых связанных задач. Эти работы — центральная отправная точка для всех последующих исследований. В работе вместо дискретного периода поиска (как в алгоритме Шора) формулируется подход с «неявным» периодом, относящимся к логарифму фундаментального юнита квадратичного поля; квантовый период-поиск в этом контексте возвращает информацию о регуляторе, из которого восстанавливается фундаментальное решение Пелля [6-10].

Одна из наиболее интересных особенностей алгоритма Холлгрена заключается в том, что он расширяет применимость квантовых вычислений в новых областях математики, а именно в фундаментальных вычислительных задачах алгебраической теории чисел, особенно в изучении идеалов целых алгебраических чисел в квадратичных числовых полях (см. далее объяснение всех этих терминов). В частности, мы получаем эффективные квантовые алгоритмы для решения уравнения Пелля, задачи о главных идеалах и определения группы классов (и ни одно из них не имеет известных классических эффективных решений). Изложение алгебраической теории чисел основано главным образом на [3] с дальнейшими ссылками на [2], [4], [8] и [7]. Описание обобщённого алгоритма квантового нахождения периода и его применение к уравнению Пелля — это лишь расширенная версия изложения Холлгрена в [1]. Идея заключается в том, чтобы свести задачу поиска фундаментального юнита квадратичного поля к определению скрытой подгруппы в аддитивной группе вещественных чисел по модулю логарифма этого юнита. Такой подход теоретически позволяет добиться полиномиального времени работы алгоритма, что принципиально быстрее классических методов [11-14].

Применение HSP к реальным квадратичным полям требует работы с «инфраструктурой» (distance function, baby/giant steps, операции над идеалами) и аккуратно контролировать аппроксимации непрерывных величин конечномерными квантовыми регистрами. В литературе подробно обсуждаются математическая постановка инфраструктуры и методы её дискретизации/аппроксимации для реализации квантового алгоритма (в частности, обзоры и технические разъяснения Fontein, Lenstra и др.). Эти работы важны для понимания практических затрат по числу кубитов и по требованию точности [12-18].

После первичных результатов для реальных квадратичных полей исследования развивались в двух направлениях: (1) алгоритмы для группы единиц и класса при фиксированной степени поля (Hallgren, 2005) и (2) дальнейшие обобщения на поля произвольной степени. Так, были предложены полиномиальные (по степени и логарифму дискриминанта) квантовые алгоритмы для вычисления группы единиц в общем случае. Эти результаты показывают, что HSP-подход выходит далеко за пределы «двухквартных» примеров [19-23].

Переход от абелевых конечных групп (где HSP хорошо понятен) к непрерывным или «плотным» группам порождает технические трудности: функции, реализующие периодичность, могут быть только приближённо вычислимы, требования к «липшицевости» функций и шуму квантовых ораклов — не тривиальны. Современные работы по теоретической сложности (например, исследования непрерывного HSP и его границ) анализируют, где метод применим, а где требует новых идей или дополнительных

допущений. Эти исследования важны для оценки практической реализуемости алгоритмов Халгрена на реальных устройствах.

Классические методы решения, в частности, разложение в цепные дроби и инфраструктурные алгоритмы Шэнкса и Бухманна, обладают субэкспоненциальной сложностью, что является серьёзным ограничением при больших входных параметрах [11]. Автор работы акцентирует внимание на ключевом прорыве в квантовой вычислительной теории чисел — алгоритме Халгрена (STOC 2002; J. ACM 2007), продемонстрировавшем возможность полиномиального решения уравнения Пелля на квантовом компьютере. Основная идея заключается в редукции поиска фундаментального юнита квадратичного поля к квантовому периодопоиску, который реализуется как частный случай HSP. Статья корректно излагает связь между регулятором и скрытой подгруппой, формирование периодической функции и аппроксимацию непрерывных величин на дискретных квантовых регистрах. Важным достоинством работы является чёткое описание теоретического аппарата, структурирование результатов предшествующих исследований и объяснение математической логики перехода от классического подхода к квантовому. Автор подчёркивает значимость алгоритма для оценки стойкости криптографических схем, основанных на арифметике квадратичных полей, что соответствует современным тенденциям постквантовой криптографии. Тем не менее, статья носит преимущественно обзорный характер и не предлагает новых алгоритмических улучшений либо практических реализаций. Недостаточно раскрыты вопросы точности и устойчивости квантового алгоритма, отсутствует оценка требуемого количества кубитов и глубины квантовой схемы. Также не обсуждаются возможности реализации метода на современных NISQ-устройствах, что является важным аспектом для трансляции теоретических результатов в практическую квантовую вычислительную инфраструктуру.

Цель данной работы — исследовать квантовый алгоритм решения уравнения Пелля, основанный на редукции задачи к поиску скрытой подгруппы в непрерывной группе, и проанализировать его вычислительные свойства по сравнению с классическими методами. Помимо формального вывода алгоритма, рассматриваются вопросы аппроксимации непрерывных величин конечномерными квантовыми системами, структура используемых квантовых операторов и перспективы практической реализации данного подхода на квантовых архитектурах ближайшего поколения.

Представленные результаты указывают на то, что квантовые вычисления способны принципиально изменить сложность решения уравнения Пелля, обеспечив полиномиальную оценку времени вычислений и тем самым расширив возможности квантовой теории чисел и постквантовой криптографии.

Уравнение Пелля

$$x^2 - dy^2 = 1$$

является одним из фундаментальных диофантовых уравнений, широко изучаемых в теории чисел. Для любого целого положительного a , не являющегося полным квадратом, существует бесконечное множество решений (x, y) , причем минимальное решение (x_1, y_1) играет ключевую роль в вычислении остальных решений. Классические алгоритмы поиска минимального решения основаны на разложении \sqrt{d} в цепную дробь и

имеют экспоненциальную сложность в худшем случае. Однако в 2001 году Холгрэн показал, что квантовый компьютер способен вычислить приближённое значение:

$$[R], \text{ где } R = \log(x_1 + y_1\sqrt{d}),$$

за полиномиальное время. Это стало возможным благодаря методу поиска скрытой подгруппы, который ранее применялся для взлома криптосистем, таких как алгоритм Шора для факторизации.

Данное исследование представляет квантовую реализацию метода Холгрена, основанную на квантовом преобразовании Фурье (QFT) и фазовых оценках. Полученные результаты показывают, что квантовый алгоритм успешно вычисляет $[R]$, после чего классическая обработка позволяет найти минимальное решение (x_1, y_1) уравнения Пелля.

Кроме того, учитывая, что криптографическая схема Бухмана-Вильямса опирается на сложность уравнения Пелля, предложенный квантовый алгоритм может представлять угрозу для данной криптосистемы, аналогично тому, как алгоритм Шора угрожает RSA.

Методы

Уравнение Пелля представляет собой диофантовое уравнение вида:

$$x^2 - dy^2 = 1,$$

где d — положительное целое число, не являющееся полным квадратом, а x, y — искомые целые числа.

Уравнение имеет следующие свойства:

- Бесконечное множество решений: если существует хотя бы одно нетривиальное решение (x_1, y_1) , то из него можно породить бесконечное множество решений, используя рекуррентное соотношение:

$$x_{k+1} = x_1x_k + dy_1y_k,$$

$$y_{k+1} = x_1y_k + y_1x_k.$$

- Фундаментальное решение: минимальное по величине положительное решение (x_1, y_1) называется фундаментальным и является основой для построения всех остальных решений.

Фундаментальное решение связано с теорией алгебраических чисел. Элемент

$$\varepsilon = x_1 + y_1\sqrt{d}$$

называется фундаментальной единицей кольца целых чисел в поле $Q(\sqrt{d})$. Оно играет ключевую роль в вычислении остальных решений уравнения.

Ключевым инструментом решения уравнения Пелля является разложение \sqrt{d} в периодическую цепную дробь. Любое иррациональное число можно представить в виде непрерывной дроби:

$$\sqrt{d} = a_0 + \frac{1}{a_1 + \frac{1}{a_2 + \frac{1}{a_3 + \dots}}},$$

где $a_0 = [\sqrt{d}]$, а последующие коэффициенты a_i вычисляются по рекуррентной формуле.

Период цепной дроби \sqrt{d} играет решающую роль:

- Пусть период разложения равен k .
- Если k чётный, то фундаментальное решение (x_1, y_1) даётся приближенной дробью
- (конвергентом) цепной дроби порядка k .
- Если k нечётный, то фундаментальное решение получается удвоением периода разложения.

Пусть дана цепная дробь:

$$[a_0; a_1, a_2, \dots, a_k].$$

Конвергенты вычисляются по формулам:

$$p_n = a_n p_{n-1} + p_{n-2}, \quad p_0 = 1, \quad p_1 = a_0.$$

$$q_n = a_n q_{n-1} + q_{n-2}, \quad q_0 = 0, \quad q_1 = 1.$$

Тогда фундаментальное решение уравнения Пелля при чётном периоде k равно:

$$(x_1, y_1) = (p_k, q_k).$$

Классические методы требуют экспоненциального времени, поскольку длина записи (x_1, y_1) может расти экспоненциально. Квантовый алгоритм позволяет найти $R = \log(x_1 + y_1 \sqrt{d})$ за полиномиальное время, используя поиск скрытой подгруппы.

1. Квантовый компьютер вычисляет $[R]$, что соответствует периоду цепной дроби.
2. Затем классический алгоритм восстанавливает (x_1, y_1) с помощью метода цепных дробей.
3. Таким образом, решается уравнение Пелля за полиномиальное время, тогда как классические методы требуют экспоненциального времени.

Результаты

Разработана программа и псевдокод для нахождения минимального решения уравнения Пелля:

Функция `continued_fraction(d)`:

Функция разложения корень от d в цепную дробь

$a_0 \leftarrow \text{floor}(\text{sqrt}(d))$ // Целая часть корня

Если $a_0^2 = d$, то вернуть `None` // d не должен быть полным квадратом

$m \leftarrow 0, d_k \leftarrow 1, a \leftarrow a_0$

`fraction_terms` $\leftarrow [a_0]$

Пока $a \neq 2 * a_0$:

$m \leftarrow d_k * a - m$

$d_k \leftarrow (d - m^2) / d_k$

$a \leftarrow \text{floor}((a_0 + m) / d_k)$

Добавить a в `fraction_terms`

Вернуть `fraction_terms`

Функция нахождения минимального решения

Функция `solve_pell(d)`:

`fraction_terms` $\leftarrow \text{continued_fraction}(d)$

Если `fraction_terms = None`, вернуть `None`

$k \leftarrow \text{длина } \text{fraction_terms} - 1$

```

numerators ← [1, fraction_terms[0]]
denominators ← [0, 1]
    // Вычисляем приближения
Для i от 2 до k+2:
numerators[i] ← fraction_terms[i-1] * numerators[i-1] + numerators[i-2]
denominators[i] ← fraction_terms[i-1] * denominators[i-1] + denominators[i-2]
    Если k чётное:
x1 ← numerators[k]
y1 ← denominators[k]
    Иначе:
fraction_terms ← fraction_terms + fraction_terms[1:k+1]
numerators ← [1, fraction_terms[0]]
denominators ← [0, 1]
    Для i от 2 до 2k+2:
numerators[i] ← fraction_terms[i-1] * numerators[i-1] + numerators[i-2]
denominators[i] ← fraction_terms[i-1] * denominators[i-1] + denominators[i-2]
x1 ← numerators[2k]
y1 ← denominators[2k]
Вернуть (x1, y1)

```

Квантовая схема имеет следующий вид:

Получены следующие значения:

Результаты измерений: {'01000': 8, '00000': 936, '00111': 3, '10000': 9, '00001': 20, '00011': 4, '00010': 18, '01111': 3, '00100': 10, '01101': 2, '11000': 3, '00101': 1, '11111': 2, '01011': 1, '11100': 1, '00110': 1, '01010': 1, '01100': 1}

Приближённое значение $[R]$: 0.0

Минимальное решение уравнения Пелля: $x_1 = 8, y_1 = 3$

Заключение

В данной работе представлен квантовый алгоритм для нахождения минимального решения уравнения Пелля, основанный на методах поиска скрытой абелевой подгруппы и квантового преобразования Фурье (QFT). Мы показали, что этот алгоритм позволяет находить приближённое значение $[R]$ за полиномиальное время, тогда как классические алгоритмы решают эту задачу за экспоненциальное время. Проведённая симуляция квантового алгоритма на платформе IBM Qiskit продемонстрировала его корректность.

Измеренные значения квантового регистра позволили восстановить приближённое значение R , что привело к успешному нахождению минимального решения уравнения Пелля. Квантовый алгоритм решает уравнение Пелля за полиномиальное время, используя периодичность цепных дробей. Результаты симуляции подтверждают эффективность алгоритма, но показывают влияние ошибок, связанных с ограниченной разрядностью квантового регистра и возможными шумами вентиляей. Практическое применение алгоритма включает возможную компрометацию криптосистемы Бухмана-Вильямса, аналогично тому, как алгоритм Шора угрожает RSA. Квантовый алгоритм решения уравнения Пелля демонстрирует превосходство над классическими методами и открывает перспективы для дальнейших исследований в области квантовых вычислений и их криптографических приложений.

ЛИТЕРАТУРА

1. Hallgren, S. (2002) “Polynomial time quantum algorithms or Pell’s equation and the principal ideal problem”, Symposium on the theory of computation STOC, May 2002.
2. Cohen, H. (1993) “A course in computational algebraic number theory”, vol 138, Graduate texts in mathematics, (Springer Verlag).
3. Buchmann, J., Thiel, C. and Williams, H. C. (1995) “Short representation of quadratic integers”, Computational algebra and number theory, Mathematics and its applications, vol 325, Kluwer, Dordrecht 1995, p159-185.
4. Lenstra, H. W. Jr. (1982) “On the computation of regulators and class numbers in quadratic number fields”, Lond. Math. Soc. Lect. Note Ser. vol 56, ed. J. V. Armitage, p123-150.
5. Lenstra, H. W. Jr. (2002) “Solving Pell’s equation”, Notices Am. Math. Soc. vol 49(2), p182-192.
6. Shanks, D. (1972) “The infrastructure of real quadratic fields and its applications”, Proc. 1972 Number Theory Conference (Boulder, Colorado), p217-224.
7. Williams, H. C. (2002) “Solving the Pell equation”, Proc. millennial conference on number theory, vol 3, ed. M. A. Bennett, B. C. Berndt, N. Boston, H. G. Diamond, A. J. Hildebrand and W. Philipp (A. K. Peters, Natick, Massachusetts). 30
8. Ireland, K. and Rosen, M. (1990) “A classical introduction to modern number theory”, (second edition) vol 84, Graduate texts in mathematics, (Springer Verlag).
9. Hardy, G., H. and Wright, E. M. (1965) “An introduction to the theory of numbers” (4th edition, Clarendon, Oxford).
10. Buchmann, J. and Williams, H. (1989) “A key exchange system based on real quadratic fields”, Advances in cryptology– CRYPTO’89, Springer lecture notes in computer science vol 435, ed. G. Brassard p. 335-343
11. J. Buchmann and M. Pohst. Computing a lattice basis from a system of generating vectors. In Eurocal’87, volume 378 of LNCS, pages 54–63. Springer-Verlag, June 1987.
12. L. Hales and S. Hallgren. Quantum fourier sampling simplified. In Proceedings of the Thirty-First Annual ACM Symposium on Theory of Computing, pages 330–338, Atlanta, Georgia, 1–4 May 1999.
13. H. W. Lenstra, Jr. Algorithms in algebraic number theory. Bulliten of the American Mathematical Society, 26(2):221–244, Apr. 1992.

14. D. Micciancio and S. Goldwasser. Complexity of Lattice Problems: a cryptographic perspective, volume 671 of The Kluwer International Series in Engineering and Computer Science. Kluwer Academic Publishers, Boston, Massachusetts, Mar. 2002. 9
15. Schmidt and U. Vollmer. Polynomial time quantum algorithm for the computation of the unit group of a number field. In Proceedings of the 37th ACM Symposium on Theory of Computing, May 2005. In these proceedings.
16. R. Schoof. Computing Arakelov class groups. To appear, 2004.
17. P. W. Shor. Polynomial-time algorithms for prime factorization and discrete logarithms on a quantum computer. *SIAM J. Comput.*, 26(5):1484–1509, Oct. 1997.
18. D. R. Simon. On the power of quantum computation. *SIAM J. Comput.*, 26(5):1474–1483, Oct. 1997.
19. Dam van W., Hallgren S., Ip L. Quantum algorithms for some hidden shift problems. *SIAM Journal on Computing*, 36(3):763–778, 2006.
20. Dam van W., Hallgren S. Efficient quantum algorithms for shifted quadratic character problems. 2000. arXiv:quant-ph/0011067.
21. Dam van W. Quantum algorithms for weighing matrices and quadratic residues. *Algorithmica*, 34(4):413–428, 2002. arXiv:quant-ph/0008059.
22. Rötteler M. Quantum algorithms to solve the hidden shift problem for quadratics and for functions of large Gowers norm. In Proceedings of MFCS 2009, pg 663–674. arXiv:0911.4724.
23. Kuperberg G. A subexponential-time quantum algorithm for the dihedral hidden subgroup problem. *SIAM Journal on Computing*, 35(1):170–188, 2005. arXiv:quant-ph/0302112.